

OTIMIZAÇÃO DO PROCESSO DE ABASTECIMENTO DE INSUMOS DE MAQUINÁRIO EM UMA FÁBRICA DE GARRAFAS PET: UM ESTUDO DE CASO

OPTIMIZATION OF THE SUPPLY PROCESS OF MACHINERY INPUTS IN A PET BOTTLE FACTORY: A CASE STUDY

Andresa Lorrana Mendes Leite¹, Juliana Multi da Silva Bitencourt², Renata Oliveira Pires de Souza³

RESUMO

Este artigo apresenta uma análise detalhada do processo de abastecimento de insumos na produção, com foco na identificação de gargalos e propostas de melhoria para aumentar a eficiência operacional. A pesquisa começou com a observação dos tempos de movimentação para reabastecimento das máquinas, conforme os dados obtidos em uma tabela que documentou os tempos de retirada de matéria-prima durante uma semana. Os resultados indicaram que, devido à fragmentação das retiradas e falta de planejamento adequado, o tempo gasto nas movimentações impacta diretamente a produtividade, com um total de aproximadamente 53 horas mensais perdidas, ou cerca de 3 dias de trabalho. A partir dessa análise, foi construído um diagrama de Ishikawa para identificar as causas dos problemas. Foram identificados fatores como processos manuais ineficientes, equipamentos desatualizados, falta de métricas de desempenho, layout inadequado do almoxarifado e problemas com a mão de obra. Como proposta de melhoria, sugeriu-se a entrega de lotes completos de insumos diretamente na linha de produção, eliminando a fragmentação das retiradas. A implementação dessa solução exige ajustes no espaço físico, no controle de estoque, na coordenação entre setores e uma análise de custos detalhada.

Palavras-Chave: Otimização. Abastecimento de insumos. Indústria PET.

ABSTRACT

This article presents a detailed analysis of the process of supplying inputs in production, focusing on the identification of bottlenecks and proposals for improvement to increase operational efficiency. The research began with the observation of the movement times for refueling the machines, according to the data obtained from a table that documented the times of raw material withdrawal during a week. The results indicated that, due to the fragmentation of withdrawals and lack of adequate planning, the time spent on movements directly impacts productivity, with a total of approximately 53 hours lost per month, or about 3 days of work. From this analysis, an Ishikawa diagram was constructed to identify the causes of the problems. Factors such as

¹ Discente em Gestão Empresarial da Fatec de Itapira "Ogari de Castro Pacheco"

² Discente em Gestão Empresarial da Fatec de Itapira "Ogari de Castro Pacheco"

³ Mestre em Administração pela USP. Docente na Fatec de Itapira "Ogari de Castro Pacheco"

inefficient manual processes, outdated equipment, lack of performance metrics, inadequate warehouse layout, and problems with labor were identified. As a proposal for improvement, it was suggested the delivery of complete batches of inputs directly to the production line, eliminating the fragmentation of withdrawals. The implementation of this solution requires adjustments in physical space, inventory control, coordination between sectors, and a detailed cost analysis.

Keywords: Optimization. Supply of inputs. PET industry.

INTRODUÇÃO

O setor de produção dentro de uma empresa é de grande importância, pois é responsável pela transformação de insumos em produtos acabados, gerando valor para a organização. Conforme Slack et. (2015), a produção eficiente é fundamental para garantir a competitividade da empresa, já que uma operação bem estruturada pode reduzir custos, melhorar a qualidade e aumentar a capacidade de atender à demanda do mercado. Segundo Slack et al. (2015'), a administração da produção é fundamental para a gestão dos recursos produtivos da empresa, visando a criação de bens e serviços que atendam às necessidades dos clientes.

Uma etapa crucial no setor de produção, que envolve também a logística, é o abastecimento. O abastecimento de materiais é o processo de fornecer insumos necessários à linha de produção, de forma que o fluxo de produção seja contínuo e sem interrupções. Segundo Ballou (2006), o gerenciamento eficiente do abastecimento é vital para minimizar os gargalos na produção e garantir que a cadeia de suprimentos funcione de maneira sincronizada. "O abastecimento inadequado de matérias primas pode resultar em paradas no processo produtivo, causando ineficiências que afetam o desempenho global da organização" (Ballou, 2006, p.44).

De acordo com Slack et al. (2015), a produção contínua é um fator chave para a maximização da eficiência e para a redução de custos operacionais. Quando a linha de produção sofre interrupções, seja por falta de insumos ou por atrasos na reposição de materiais, isso pode levar a perdas de produtividade, aumento de custos e, conseqüentemente, redução da lucratividade. A importância de um fluxo contínuo na produção é também destacada por Ohno (1988), que defende que interrupções frequentes resultam em "desperdícios", conceito central na filosofia de produção enxuta (*Lean Manufacturing*). Esses desperdícios incluem o tempo ocioso, aumento de trabalho, sobrecarga dos colaboradores e desorganização logística.

Portanto, a análise e a proposta de melhorias no processo de abastecimento de insumos na produção visam não apenas eliminar esses gargalos, mas também aumentar a produtividade, reduzir custos operacionais e melhorar a lucratividade da empresa, alinhando-se aos princípios de eficiência operacional destacados por autores como Corrêa e Corrêa (2012).

O objetivo do presente estudo é: propor melhorias no processo de abastecimento de insumos na linha de produção de uma indústria de garrafas PET, reduzindo o tempo de paradas das máquinas, melhorando a eficiência operacional e otimizando o fluxo de reposição de matéria-prima.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A metodologia refere-se ao conjunto de métodos e técnicas utilizadas para conduzir uma pesquisa ou estudo. Ela é responsável por direcionar o processo de investigação científica, garantindo a validade e a confiabilidade dos resultados. Segundo Marconi e Lakatos (2003, p.47), "a escolha do método de pesquisa está diretamente relacionada à natureza do problema, ao objetivo e à hipótese do estudo". Gil (2002, p.45) complementa ao afirmar que "a metodologia envolve não só os métodos de coleta de dados, mas também os procedimentos de análise e interpretação".

A pesquisa realizada é de natureza aplicada, uma vez que busca solucionar um problema prático e específico enfrentado pela empresa de embalagens plásticas situada no interior de São Paulo. O objetivo principal da investigação é encontrar soluções para a ineficiência no processo de distribuição de matérias-primas no almoxarifado. Essa pesquisa visa propor melhorias que possam otimizar o fluxo de trabalho e reduzir o tempo perdido com a movimentação de materiais, trazendo resultados concretos e aplicáveis à realidade da empresa.

A abordagem escolhida é qualitativa, permitindo uma análise aprofundada do problema, com foco na compreensão das causas subjacentes e dos impactos da atual forma de distribuição de materiais. Serão realizadas observações diretas, além da aplicação do Diagrama de Ishikawa (ou espinha de peixe) para identificar as causas raiz das ineficiências. Essa abordagem qualitativa possibilita captar detalhes importantes do processo que podem não ser evidentes em abordagens puramente quantitativas, enriquecendo a análise e oferecendo uma visão completa das dificuldades operacionais (Paiva, 2024).

O método adotado é o estudo de caso, pois trata-se de uma análise minuciosa de um problema específico dentro de uma única organização. O estudo de caso é ideal para investigar contextos únicos e complexos, permitindo a adaptação de soluções específicas para os desafios enfrentados pela empresa. Essa escolha possibilita não apenas descrever os processos atuais, mas também oferecer recomendações práticas e personalizadas para melhorar a logística de materiais, com foco na eficiência operacional.

A pesquisa também tem um caráter descritivo, pois visa documentar com precisão o processo de reabastecimento das máquinas, mapeando o fluxo de trabalho e identificando as ineficiências presentes. Ao descrever detalhadamente as operações, o estudo busca evidenciar os principais problemas, como a distribuição parcial de materiais.

Caracterização da empresa do Estudo de Caso

A empresa, situada na cidade no interior de São Paulo, foi fundada há mais de duas décadas e desde então tem se destacado no setor de embalagens plásticas sopradas Polietileno Tereftalato (PET) e (Polietileno de Alta Densidade) PEAD. Inicialmente, começou como uma pequena operação com apenas 5 funcionários, mas ao longo dos anos, expandiu-se significativamente. Hoje, com cerca de 300 funcionários, a empresa é uma referência em seu mercado e continua a desenvolver-se, mesmo após uma década de atuação. A empresa é organizada em vários departamentos, cada um com funções específicas que contribuem para o sucesso geral da organização. A imagem abaixo mostra o fluxograma das atividades da empresa.

Figura 01 – Fluxograma das atividades da empresa

Fonte: elaborado pelas autoras.

No fluxograma, a etapa “entrega dos materiais para a produção” está destacada em vermelho indicando o gargalo no processo, causando impacto diretamente na produção gerando efeito cascata nas etapas de inspeção, embalagem.

A seguir são explanados os principais departamentos da empresa.

Processos e Operações

- **Recebimento:** As matérias-primas são recebidas e inspecionadas para garantir que atendem aos padrões de qualidade. Qualquer discrepância é registrada e comunicada aos fornecedores.

- Armazenagem: Após a inspeção, as matérias-primas são armazenadas em locais designados, utilizando sistemas de gestão de estoque para monitorar a quantidade e a localização dos materiais.
- Distribuição Interna: Quando as matérias-primas são necessárias na produção, a equipe de distribuição interna coordena a entrega dos lotes (materiais) para as linhas de produção.

Passo a passo para compra de Matéria-Prima

- Identificação da Necessidade: O departamento de produção monitora os níveis de estoque de matérias-primas e identifica a necessidade de reposição com base na demanda de produção.
- Geração do Pedido: Um pedido de compra é gerado no sistema de gestão de materiais (ERP) especificando a quantidade e o tipo de matéria-prima necessária.
- Aprovação do Pedido: O pedido de compra é revisado e aprovado pelo gerente de compras, garantindo que os requisitos de orçamento e qualidade sejam atendidos.
- Cotação: O departamento de compras solicita cotações de vários fornecedores para obter o melhor preço e condições de entrega.
- Programação para Entrega: Após selecionar o fornecedor, a entrega das matérias-primas é programada para garantir que cheguem no momento certo para a produção.
- Recebimento na Empresa: As matérias-primas chegam à empresa e são descarregadas na área de recebimento.
- Conferência e Inspeção: As matérias-primas são conferidas quanto à quantidade e qualidade. Qualquer discrepância é registrada e comunicada ao fornecedor.
- Armazenagem: Após a inspeção, as matérias-primas são armazenadas em locais designados no almoxarifado, utilizando um sistema de gestão de estoque para monitorar a localização e a quantidade dos materiais.

Preparação para Produção

- Criação da Ordem de Produção (OP): Com base no plano de produção, uma ordem de produção é criada no sistema ERP, especificando os materiais necessários e as quantidades.

- Separação pelo Almojarifado: O almojarifado separa as matérias-primas necessárias conforme a ordem de produção e as entrega aos facilitadores de produção.
- Sopro das Garrafas: As matérias-primas são levadas para as máquinas sopradoras, onde são transformadas em garrafas.
- Inspeção: As garrafas são inspecionadas pelos auxiliares para garantir que atendem aos padrões de qualidade.
- Embalagem: As garrafas são embaladas em sacos plásticos com o auxílio de uma bandeja. Cada saco contém um número específico de garrafas.
- Montagem dos Paletes: Os sacos plásticos são organizados em paletes, que são envoltos com filme *stretch* para estabilidade.
- Etiquetagem e Armazenagem: Cada palete recebe uma etiqueta com código de barras para rastreamento e é encaminhado para o estoque.

Descrição do problema

A empresa enfrenta problemas recorrentes de paralisação do maquinário na produção, causados por uma gestão ineficiente do reabastecimento de insumos no setor produtivo. Exemplificando o problema, para a produção de um lote de 10.000 garrafas, as retiradas dos insumos para embalagem do produto, como sacos para armazenagem das garrafas já sopradas são realizadas de forma fragmentada, em pequenas quantidades, o que gera diversas ineficiências.

Os operadores de produção precisam interromper suas atividades frequentemente para buscar os insumos necessários, resultando em perda de tempo e queda de produtividade. Paralelamente, os almojarifes também são impactados, pois são obrigados a interromper suas tarefas para atender às solicitações de reabastecimento contínuas e não planejadas, comprometendo o fluxo de suas próprias atividades.

Além disso, essa fragmentação na retirada de materiais afeta outros setores que também dependem do almojarifado para a retirada de peças ou insumos. Esses setores são obrigados a aguardar o término das retiradas de insumos, o que provoca atrasos adicionais e causa um efeito cascata de ineficiência em diferentes áreas da empresa. Esse problema de gestão logística

gera não só desperdício de tempo, mas também impactos negativos na produtividade global da operação.

Atualmente, a empresa enfrenta dificuldades na entrega de insumos de embalagem para a produção, impactando diretamente a eficiência operacional. O problema ocorre porque as retiradas no almoxarifado são feitas de forma fragmentada, ou seja, em pequenas quantidades ao longo do dia, em vez de serem planejadas em lotes maiores.

Essa dinâmica gera um fluxo intenso de solicitações ao almoxarifado, sobrecarregando a equipe e criando gargalos que afetam não apenas o setor de embalagem, mas também outras áreas que dependem da liberação de materiais.

Um exemplo claro desse impacto ocorre na operação de sopro de garrafas. Quando o estoque de sacos de embalagem se esgota, o operador precisa interromper a máquina, deslocar-se até o almoxarifado e aguardar atendimento para retirar mais sacos. Se, nesse momento, o almoxarife estiver ocupado com outra demanda, o operador precisa esperar, aumentando o tempo de parada da máquina e reduzindo a produtividade.

Esse problema causa desperdício de tempo, retrabalho e atrasos na produção, podendo comprometer a entrega do produto.

Observação direta

Para compreender de maneira mais profunda o problema relacionado à parada da produção para buscar material, foi realizada uma observação direta do processo de distribuição de insumos e reabastecimento das máquinas. A observação foi conduzida ao longo de um mês, em horários estratégicos, visando capturar momentos críticos do fluxo de trabalho. Durante esse período, foram monitoradas a movimentação dos operadores entre as máquinas e o almoxarifado, o tempo gasto em cada retirada de insumo e as interrupções nas atividades do almoxarife.

A observação direta permite identificar padrões de comportamento e gargalos operacionais que podem não ser percebidos pelos próprios trabalhadores ou registrados formalmente nos sistemas de gestão. O objetivo foi gerar percepções valiosas sobre a dinâmica operacional e levantar dados concretos que serviram de base para a construção de soluções, além de subsidiar a elaboração do Diagrama de Ishikawa.

Diagrama de Ishikawa (Diagrama de Causa e Efeito)

Após a coleta dos dados por meio da observação direta, foi elaborado um Diagrama de Ishikawa, também conhecido como diagrama de espinha de peixe, para identificar as causas raiz das ineficiências no processo de distribuição de matérias-primas.

“O Diagrama de Causa e Efeito, desenvolvido por Kaoru Ishikawa, é uma ferramenta utilizada para organizar e visualizar as causas potenciais de um problema. As causas são agrupadas em categorias principais, como mão-de-obra, materiais, métodos e máquinas, permitindo uma análise estruturada das possíveis origens de falhas e problemas.” (Campos, 2004, p. 87)

O formato do diagrama lembra o esqueleto de um peixe, com a “cabeça” representando o problema ou efeito, e as “espinhas” principais e suas subdivisões representando as causas primárias e secundárias. “A estrutura gráfica do Diagrama de Ishikawa proporciona uma visualização clara e simples de causas complexas, facilitando a organização de informações que afetam diretamente o processo” (Paladini, 2012).

“O principal objetivo do Diagrama de Ishikawa é auxiliar na identificação das causas fundamentais dos problemas de qualidade, promovendo ações corretivas mais eficazes” (Campos, 2004, p.87).

Dentro do conceito de Controle de Qualidade Total (TQC), o Diagrama de Ishikawa é amplamente utilizado para resolver problemas relacionados à variabilidade nos processos produtivos, envolvendo a participação de todos os níveis da organização, sendo uma ferramenta prática para encontrar soluções coletivas. “O uso do Diagrama em programas de TQC possibilita a eliminação de causas de variabilidade, promovendo a estabilidade e a melhoria dos processos produtivos.” (Palandi, 2012).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para elaborar um quadro generalista que ajude a compreender o problema de abastecimento de insumos na produção, é necessário considerar os diferentes elementos que impactam o processo, bem como as soluções possíveis para cada uma dessas áreas. Esse quadro deve cobrir tanto os pontos de gargalos existentes quanto as oportunidades de melhoria. A seguir, divide-se esse quadro em tópicos-chave para fornecer uma visão geral:

Análise do Processo Atual de Abastecimento

A análise do processo atual, considera quatro aspectos fundamentais: Fluxo de insumos, estoque e armazenamento, demanda de insumos e fornecedores e logística. O fluxo de insumos apresenta desafios quanto à regularidade das entregas, pois os insumos não chegam de maneira contínua, gerando intervalos que impactam a produção. No armazenamento, a falta de um controle eficiente dos estoques dificulta a visibilidade dos materiais disponíveis, comprometendo a reposição adequada. A demanda de insumos varia conforme o ritmo de produção, exigindo um planejamento preciso para evitar excessos ou faltas. Além disso, a confiabilidade dos fornecedores e a eficiência da logística influenciam diretamente o abastecimento, sendo essencial garantir entregas pontuais e bem coordenadas para minimizar interrupções na linha de produção.

- Fluxo de Insumos: Como os insumos chegam à produção? A entrega é feita de maneira contínua ou existe um grande intervalo entre os lotes?
- Estoque e Armazenamento: Qual é o método de controle de estoque de insumos? Existe controle de níveis de estoque ou falta de visibilidade sobre o que está disponível?
- Demanda de Insumos: Como a demanda de insumos é calculada? Existe variação de produção que impacta diretamente os insumos necessários?
- Fornecedores e Logística: Quais fornecedores são utilizados? Existe confiabilidade na entrega dos insumos? A logística de transporte é eficiente?

A análise do processo atual de abastecimento de insumos envolve uma avaliação detalhada de como os materiais chegam até a produção e a eficiência das etapas que envolvem esse fluxo (Lopes, 2023). Em muitas empresas, o abastecimento de insumos não é contínuo, e pode haver intervalos grandes entre a chegada de diferentes lotes, o que gera ineficiência na produção e, frequentemente, desabastecimento. O controle do estoque de insumos também pode ser um ponto crítico, especialmente quando o método utilizado para gerenciar os níveis de estoque é inadequado ou manual, o que resulta em falta de visibilidade precisa sobre os materiais disponíveis. Isso pode acarretar não só a falta de insumos quando são necessários, mas também a acumulação excessiva de materiais, aumentando os custos de armazenamento e gerando riscos de obsolescência (Silva, et. al, 2025).

Além disso, o cálculo da demanda de insumos nem sempre é feito com precisão, o que pode levar a variações inesperadas na produção e impactar diretamente a quantidade de insumos necessários. A previsão de demanda deve ser baseada em dados históricos e ajustada conforme as flutuações da produção, mas em muitos casos, essa previsão é falha, resultando em sobrecarga de materiais ou escassez. A relação com os fornecedores e a eficiência logística também desempenham um papel fundamental. Se a empresa depende de poucos fornecedores ou se a logística de transporte é ineficiente, pode haver atrasos na entrega, prejudicando o cronograma de produção. A falta de confiabilidade na entrega dos insumos, seja por problemas com a comunicação ou falhas logísticas, impacta diretamente a continuidade e a produtividade da produção (Januário; Marquez, 2025).

Identificação dos Gargalos

A identificação dos gargalos no processo de abastecimento de insumos na produção é essencial para otimizar a operação. A falta de sincronização entre produção e abastecimento, por exemplo, pode resultar em atrasos ou excessos de materiais, gerando custos adicionais de armazenamento. Insumos de baixa qualidade ou a escassez de fornecedores diversificados também impactam negativamente, aumentando desperdícios e prejudicando a produção. O *lead time* elevado, que é o tempo entre a solicitação e a entrega dos insumos, contribui para interrupções no processo produtivo, prolongando o ciclo. Além disso, a desorganização no armazenamento dificulta a eficiência. Por fim, uma previsão de demanda imprecisa pode gerar tanto escassez quanto excessos de insumos, afetando o fluxo de produção e gerando ineficiência.

- Falta de Sincronização entre Produção e Abastecimento: A produção não recebe os insumos necessários a tempo, ou os insumos chegam em excesso, gerando custos de armazenamento elevados.
- Qualidade e Diversidade dos Insumos: Insumos com baixa qualidade podem prejudicar a produção e aumentar desperdícios. A falta de alternativas de fornecedores para os insumos também pode ser um problema.
- Lead Time Elevado: O tempo entre a solicitação do insumo e a entrega pode ser longo, causando interrupções na produção.

- Desorganização no Armazenamento: A falta de organização no armazenamento de insumos pode gerar dificuldades para localizar materiais e aumentar o tempo de reposição.
- Previsão de Demanda Ineficiente: Se a previsão de demanda dos insumos não for precisa, pode haver falta ou excesso de materiais.

A falta de sincronização entre a produção e o abastecimento de insumos é um dos principais gargalos enfrentados pelas empresas. Quando a produção não recebe os insumos necessários a tempo, o processo produtivo é interrompido, o que pode causar atrasos significativos e aumentar o tempo de inatividade. Por outro lado, quando os insumos chegam em excesso, isso resulta em custos adicionais de armazenamento, já que a empresa precisa manter grandes quantidades de materiais, aumentando as despesas com espaço e gestão de estoque. Além disso, a qualidade e diversidade dos insumos também representam um desafio importante: materiais de baixa qualidade podem comprometer o processo produtivo, gerar desperdícios e aumentar o retrabalho. A falta de opções de fornecedores para esses insumos pode agravar ainda mais a situação, pois limita a capacidade da empresa de negociar melhores preços e prazos de entrega, além de deixá-la vulnerável a falhas no fornecimento.

Outro fator que contribui para os gargalos no abastecimento de insumos é o lead time elevado, ou seja, o tempo entre a solicitação do insumo e a sua entrega. Esse longo intervalo pode resultar em interrupções na produção, especialmente em casos de demanda emergencial ou mudanças na programação. A desorganização no armazenamento de insumos é outro obstáculo significativo, pois dificulta a localização dos materiais necessários, aumenta o tempo de reposição e pode gerar confusão no momento da produção. Por fim, a previsão de demanda ineficiente é uma questão crítica, já que a falta de precisão nas estimativas pode levar tanto a excessos quanto a faltas de insumos. Se a previsão não for ajustada com base na produção real, a empresa pode enfrentar um ciclo constante de desajustes, comprometendo a eficiência e a continuidade das operações.

Propostas de Melhoria

A proposta de melhoria foca em cinco áreas-chave para otimizar o abastecimento de insumos. A implementação de um sistema ERP ajudará a monitorar o estoque em tempo real, ajustando a quantidade de insumos conforme a demanda da produção. A revisão dos

fornecedores e SLAs permitirá garantir entregas mais rápidas e reduzirá riscos de interrupções. A otimização do armazenamento e logística pode ser alcançada com a aplicação de metodologias como FIFO e a adoção de tecnologias como RFID, para melhor controle e rastreabilidade. O planejamento de demanda será aprimorado com a análise preditiva e dados históricos, garantindo uma previsão mais precisa. Por fim, a automatização do abastecimento permitirá a programação das compras com base na demanda prevista, tornando o processo mais eficiente e ágil.

- Implementação de um Sistema de Gestão de Estoques (ERP): Utilizar um sistema que ajude a monitorar o estoque em tempo real e alinhe as necessidades de insumos com a produção, evitando excessos ou faltas.
- Revisão dos Fornecedores e Acordos de Nível de Serviço (SLA): Negociar com fornecedores para garantir entregas mais rápidas ou contratar múltiplos fornecedores para evitar interrupções no fornecimento.
- Otimização do Armazenamento e Logística: Melhorar a organização do estoque, utilizando metodologias como FIFO (primeiro a entrar, primeiro a sair) e técnicas de layout eficientes. Implementar tecnologias como RFID ou códigos de barras pode melhorar o controle e a rastreabilidade.
- Planejamento de Demanda e Produção: Estabelecer um processo mais eficiente de previsão de demanda, usando técnicas de planejamento de demanda baseadas em dados históricos e análise preditiva.
- Automatização de Processos de Abastecimento: Introduzir automação no processo de reabastecimento dos insumos, programando a ordem de compra com base na previsão de necessidade de materiais.

De acordo com Silva et al., (2021), uma das principais propostas de melhoria para o abastecimento de insumos é a implementação de um Sistema de Gestão de Estoques (ERP). Esse sistema permite monitorar o estoque em tempo real, garantindo que os níveis de insumos sejam ajustados conforme a demanda da produção. Com isso, a empresa pode alinhar a quantidade de materiais com as necessidades reais, evitando tanto excessos que geram custos de armazenamento quanto faltas que causam interrupções no processo produtivo. A automação e a centralização das informações por meio de um ERP proporcionam maior precisão na gestão

dos estoques, o que também facilita a rastreabilidade dos insumos e agiliza a tomada de decisões. Além disso, é fundamental realizar uma revisão dos fornecedores e acordos de nível de serviço (SLA). Negociar prazos mais curtos ou buscar múltiplos fornecedores pode ajudar a garantir a pontualidade nas entregas, minimizando o risco de falhas no abastecimento. A diversificação de fornecedores também oferece mais flexibilidade, permitindo à empresa responder de maneira mais ágil a mudanças na demanda ou imprevistos (Lima et al., 2024).

Outro conjunto de melhorias envolve a otimização do armazenamento e logística, que pode ser alcançada por meio de metodologias como o FIFO (primeiro a entrar, primeiro a sair) e a reorganização do *layout* do estoque para maximizar a eficiência no armazenamento e na movimentação dos materiais (Bonelli; Romão Junior; Antunes Neto, 2024). A implementação de tecnologias como RFID ou códigos de barras para controle de estoque facilita a rastreabilidade, reduzindo erros humanos e agilizando os processos de reposição. Além disso, o planejamento de demanda e produção deve ser mais assertivo, utilizando dados históricos e análise preditiva para melhorar as previsões e alinhar com maior precisão as necessidades de insumos. Isso permitirá um reabastecimento mais eficiente e evitará tanto a escassez quanto o desperdício de materiais. Por fim, a automatização dos processos de abastecimento representa uma melhoria significativa, pois permite que o reabastecimento seja programado automaticamente com base na previsão de demanda, reduzindo a dependência de intervenções manuais e garantindo uma reposição contínua e sem falhas (MUNIZ, 2022).

Benefícios Esperados

Os benefícios esperados incluem aumento da produtividade, com um processo de produção mais contínuo e eficiente ao eliminar gargalos. A redução de custos ocorre por meio de uma gestão de estoque mais eficaz e menor desperdício, diminuindo gastos com armazenamento e compras emergenciais. A melhora da lucratividade vem da maior eficiência operacional, permitindo maior produção sem custos adicionais significativos, o que aumenta a margem de lucro. Além disso, a flexibilidade e agilidade são aprimoradas pela melhoria logística e pelo relacionamento com fornecedores, permitindo uma resposta rápida a mudança de demanda ou condições externas.

- **Aumento da Produtividade:** Eliminar gargalos permite que o processo de produção aconteça de forma mais contínua e eficiente.
- **Redução de Custos:** A melhoria na gestão de estoque e a redução do desperdício resultam em menos custos com armazenamento e compras emergenciais.
- **Melhora da Lucratividade:** A eficiência operacional eleva a capacidade de produção sem aumentar significativamente os custos, aumentando a margem de lucro.
- **Maior Flexibilidade e Agilidade:** A melhoria da logística e o relacionamento com fornecedores permitem uma resposta mais ágil a mudanças de demanda ou condições externas.

Os benefícios esperados com a implementação das melhorias no processo de abastecimento de insumos são significativos para a operação da empresa. Um dos principais benefícios é o aumento da produtividade, que ocorre quando os gargalos são eliminados e o processo de produção se torna mais contínuo e eficiente (Laranjeira, 2023). A sincronização adequada entre a produção e o abastecimento garante que os insumos estejam sempre disponíveis quando necessários, evitando paradas ou interrupções na linha de produção. Isso resulta em um aumento na capacidade de produção e na utilização mais eficaz dos recursos, impactando diretamente no volume de produtos fabricados em menor tempo. Além disso, a redução de custos é outra vantagem crucial. A melhoria na gestão de estoques, a utilização de tecnologias para controle e a negociação com fornecedores para melhores prazos de entrega reduzem a necessidade de compras emergenciais e o armazenamento excessivo, o que gera uma diminuição significativa dos custos operacionais (Winter et al., 2024)

Com o aumento da produtividade e a redução de custos, um outro benefício esperado é a melhoria da lucratividade. A eficiência operacional possibilita que a empresa produza mais sem a necessidade de um aumento proporcional nos custos, o que resulta em margens de lucro mais altas. A empresa pode investir essas economias em outras áreas, como inovação ou ampliação de sua capacidade de produção. Outro benefício importante é a maior flexibilidade e agilidade no processo. Com a melhoria da logística e um relacionamento mais forte com os fornecedores, a empresa se torna mais capaz de responder rapidamente a mudanças nas condições do mercado ou nas demandas dos clientes. Isso significa que, mesmo em situações imprevisíveis, como variações na demanda ou interrupções no fornecimento, a empresa poderá

adaptar-se rapidamente e continuar suas operações de forma eficiente, sem comprometer a qualidade ou o prazo de entrega (Salgado, 2023)

Indicadores de Sucesso

Os indicadores de sucesso incluem a taxa de atendimento aos prazos, que mede a porcentagem de pedidos de insumos entregues dentro do prazo estabelecido. A redução de custos operacionais é avaliada pela diminuição de gastos com armazenagem, transporte e compras emergenciais. Aumento da eficiência na produção é medido pela redução do tempo de inatividade causado pela falta de insumos ou atrasos no abastecimento. Por fim, a taxa de satisfação do cliente avalia o impacto das melhorias na entrega final de produtos aos clientes, refletindo a eficiência do processo como um todo.

- Taxa de Atendimento aos Prazos: A porcentagem de pedidos de insumos entregues dentro do prazo.
- Redução de Custos Operacionais: Medir a redução nos custos relacionados à armazenagem, transporte e compras emergenciais.
- Aumento da Eficiência na Produção: Medir a redução de tempo de inatividade devido à falta de insumos ou atrasos no abastecimento.
- Taxa de Satisfação do Cliente: Como as melhorias impactam a entrega final de produtos aos clientes.

Os indicadores de sucesso são essenciais para avaliar a eficácia das melhorias implementadas no processo de abastecimento de insumos. A taxa de atendimento aos prazos é um dos indicadores mais importantes, pois reflete a eficiência da cadeia de suprimentos em garantir que os insumos sejam entregues dentro do prazo estipulado. Quanto maior essa taxa, mais eficiente é o sistema de abastecimento, o que contribui para uma produção mais contínua e sem interrupções. Outro indicador relevante é a redução de custos operacionais, que mede a economia gerada nas áreas de armazenagem, transporte e compras emergenciais. A redução desses custos está diretamente relacionada à melhoria do gerenciamento de estoques e à escolha de fornecedores mais confiáveis e eficientes, o que, além de otimizar recursos, ajuda a aumentar a competitividade da empresa no mercado (Bueno, 2024).

Além disso, o aumento da eficiência na produção é outro indicador crucial para medir o sucesso do processo de abastecimento. A redução do tempo de inatividade devido à falta de

insumos ou atrasos no abastecimento reflete a melhoria na sincronização entre produção e fornecimento, garantindo uma operação mais ágil e fluída. Isso impacta diretamente na capacidade de produção e no cumprimento das metas de produção. Por fim, a taxa de satisfação do cliente é um reflexo final da melhoria no processo de abastecimento, pois a entrega pontual de produtos de qualidade está diretamente relacionada à satisfação do cliente. Quando o processo de abastecimento é eficiente, a empresa consegue entregar seus produtos de maneira consistente e dentro do prazo, o que eleva a confiança do cliente na marca e fortalece o relacionamento comercial (Silva, 2022).

Esse quadro geral fornece um ponto de partida para uma análise mais detalhada, visando resolver os problemas do processo de abastecimento de insumos de forma eficiente e alinhada aos objetivos estratégicos de reduzir custos, aumentar a produtividade e melhorar a lucratividade.

Após compreender melhor as causas, consequências, determinantes e possibilidades de melhoria do processo, buscou-se analisar a questão do tempo em minutos da movimentação para reabastecimento das máquinas, conforme indica a Figura 2. Primeiramente a Tabela de Tempos apresenta o resultado da observação da movimentação do abastecimento durante uma semana.

Figura 02 – Tabela de tempos em minutos da movimentação para reabastecimento das máquinas

TURNO A		TURNO B		TURNO C	
SEGUNDA	0:41:00	SEGUNDA	0:52:00	DOMINGO	0:57:00
TERÇA	0:51:00	TERÇA	1:25:00	SEGUNDA	0:38:00
QUARTA	0:45:00	QUARTA	1:01:00	TERÇA	0:50:00
QUINTA	0:30:00	QUINTA	0:49:00	QUARTA	0:43:00
SEXTA	0:43:00	SEXTA	0:41:00	QUINTA	0:52:00
SABADO	0:35:00	SABADO	0:50:00	SEXTA	0:34:00
TOTAL	4:05:00	TOTAL	5:38:00	TOTAL	4:34:00

Fonte: elaborado pelas autoras.

A tabela apresentada mostra o tempo gasto para a retirada de matéria-prima no almoxarifado durante diferentes turnos de trabalho em uma semana. Cada linha representa o

tempo gasto em minutos no dia para cada turno (A, B e C) e a linha final indica o total de tempo gasto em cada turno durante a semana. Sendo assim o TURNO A gasta 4 horas e 05 minutos, o TURNO B com 5 horas e 38 minutos e o TURNO C com 4 horas e 34 minutos totais.

Este tempo, se analisado mensalmente (considerando o mês com 4 semanas) resultaria em aproximadamente 53 horas e 50 minutos ou aproximadamente 3 dias de trabalho, o que mostra o impacto direto na eficiência operacional. Esse gasto de tempo, causado pela fragmentação das retiradas de materiais, prejudica o fluxo de produção, resultando em atrasos e impacto na produtividade. Portanto, uma gestão mais eficiente e uma estratégia de reabastecimento planejada poderiam reduzir esses tempos, aumentando a produtividade de todos os setores envolvidos.

Após a análise, foi feita a observação para a construção do diagrama de Ishikawa. A figura 03 a seguir é o resultado da construção.

Figura 03 – Diagrama de Ishikawa

Fonte: elaborado pelas autoras

Considerando o Método, indica-se: procedimentos de retirada fracionada, falta de planejamento na distribuição e processos manuais não automatizados. Observa-se como

impacto que a retirada de material de forma fracionada e sem planejamento adequado gera ineficiência, já que os processos manuais são mais propensos a erros e aumentam o tempo de operação.

Quanto a Máquina, observa-se equipamentos de transporte ineficientes, falta de manutenção nos equipamentos e tecnologia desatualizada. A ineficiência dos equipamentos e a falta de manutenção resultam em falhas e tempo ocioso. A tecnologia desatualizada pode impedir o uso de soluções mais rápidas e precisas, contribuindo para a ineficiência.

Sobre a Medida, sente-se a falta de métricas de desempenho, medição inadequada dos tempos de retirada e ausência de indicadores de eficiência. A falta de dados precisos sobre os processos dificulta a identificação de gargalos e oportunidades de melhoria. Sem indicadores claros, é difícil avaliar o desempenho e ajustar os processos.

O Meio Ambiente indica um *layout* inadequado do almoxarifado, espaço físico limitado e condições ambientais desfavoráveis (temperatura, umidade). Um *layout* ineficiente pode aumentar o tempo de movimentação e dificultar o acesso aos materiais. O espaço limitado e condições desfavoráveis de ambiente podem impactar tanto a segurança quanto a qualidade dos materiais armazenados.

De grande importância é o Material, pois a qualidade inconsistente da matéria-prima, embalagens inadequadas e falta de padronização nos lotes. Materiais de qualidade inconsistente ou embalagens inadequadas dificultam a armazenagem e a retirada eficiente. A falta de padronização aumenta a variabilidade e pode resultar em erros no processo de distribuição.

O quesito Mão de Obra possibilita refletir que o treinamento insuficiente dos colaboradores, falta de pessoal no almoxarifado e alta rotatividade de funcionários. Colaboradores mal treinados podem cometer erros durante o processo de retirada, enquanto a falta de pessoal e a alta rotatividade criam lacunas no processo, levando a sobrecarga de trabalho e possíveis falhas operacionais.

Diante de todos os problemas levantados no estudo de caso, a proposta de melhoria seria implementar a entrega de lotes completos de insumos diretamente na linha de produção, eliminando o fracionamento das retiradas. Espera-se que essa mudança minimize as interrupções nas atividades dos colaboradores, tanto da produção quanto do almoxarifado,

otimizando o fluxo de trabalho e permitindo maior eficiência no atendimento a outros setores. Entretanto, para que essa solução seja efetiva, alguns fatores precisam ser cuidadosamente considerados e ajustados:

- **Espaço Físico:** A implementação da entrega de lotes completos exigirá uma reavaliação da capacidade de armazenamento na linha de produção. É necessário garantir que o espaço disponível seja suficiente para acomodar o volume adicional de insumos sem comprometer a mobilidade e a segurança dos operadores. O planejamento adequado da disposição dos materiais é fundamental para evitar gargalos e assegurar que a produção se mantenha fluída.
- **Controle de estoque:** Com a mudança para o recebimento de lotes inteiros, será essencial aprimorar o controle de estoque para evitar o acúmulo excessivo de materiais na linha de produção ou a falta de insumos em momentos críticos. A sincronização entre o almoxarifado e a produção deve ser rigorosamente coordenada, de modo a garantir que os insumos sejam entregues no momento adequado, sem provocar excessos ou escassez.
- **Coordenação e Logística:** A entrega de lotes completos que requer uma coordenação eficaz entre os setores envolvidos, especialmente o almoxarifado e a produção. O agendamento adequado das entregas e o fluxo contínuo de informações entre as áreas são fundamentais para garantir que a produção receba os insumos no momento correto e nas quantidades ideais. A criação de rotinas bem definidas para esse processo ajudará a evitar atrasos e mal-entendidos que possam prejudicar o funcionamento da linha de produção.
- **Análise de custos:** A mudança no modelo de abastecimento também deve ser acompanhada por uma análise detalhada de custos. O impacto financeiro dessa operação inclui possíveis aumentos nos custos de transporte e manuseio de insumos, além de investimentos em adequações de espaço físico e sistemas de controle de estoque. Ao mesmo tempo, deve-se avaliar benefícios em termos de aumento da produtividade e redução do tempo ocioso, comparando-os aos custos envolvidos para determinar a viabilidade da solução a longo prazo.

A adoção de melhorias no *picking*, como a entrega de lotes completos, deve ser analisada com base em critérios como a custo-benefício, espaço disponível e coordenação operacional.

Essa proposta de melhoria encontra-se em fase de testes, visando confirmar se a entrega integral dos lotes de insumos será capaz de reduzir de forma eficaz os problemas atuais. Caso os resultados não sejam satisfatórios, alternativas serão avaliadas para otimizar o fluxo de trabalho e atender às demandas da produção com maior eficiência.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise detalhada do processo de movimentação e reabastecimento das máquinas revelou uma série de ineficiências que afetam diretamente a produtividade e a eficiência operacional da empresa. O levantamento dos tempos de movimentação, apresentado na Tabela 2, mostra que, ao longo de uma semana, o tempo total gasto nas retiradas de insumos é significativo, impactando negativamente o fluxo de produção. Esses dados evidenciam que a falta de um planejamento adequado no abastecimento e a fragmentação das retiradas contribuem para um aumento substancial do tempo ocioso, prejudicando o desempenho geral. A partir dessa constatação, a proposta de melhoria se baseia na entrega de lotes completos diretamente na linha de produção, o que permitiria otimizar o fluxo de trabalho e reduzir os tempos de movimentação. Essa alteração, no entanto, exige uma reavaliação cuidadosa de diversos aspectos, como o espaço físico, o controle de estoque, a logística e uma análise de custos detalhada.

Para garantir a eficácia dessa mudança, será essencial focar em uma coordenação eficaz entre os setores envolvidos, especialmente entre o almoxarifado e a produção, para garantir que os insumos cheguem no momento e nas quantidades ideais. Além disso, a implementação de um sistema de controle de estoque aprimorado será fundamental para evitar tanto excessos quanto escassez de materiais, e para garantir uma operação sem interrupções. A proposta está em fase de testes, e, caso os resultados não sejam os esperados, alternativas serão avaliadas para otimizar ainda mais o processo. A análise de custos também será fundamental para determinar a viabilidade da solução a longo prazo, balanceando os benefícios em termos de produtividade com os investimentos necessários. O sucesso dessa melhoria dependerá, portanto, de um planejamento rigoroso e da adaptação contínua aos desafios operacionais encontrados.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BALLOU, R. H. Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos/Logística Empresarial. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2006. 616 p.

BONELLI, J.; ROMÃO JÚNIOR, J. M.; ANTUNES NETO, J. M. Proposta de um plano de gestão de estoque de tintas flexográficas para cartonagem: estudo baseado em experiência. *Prospectus*, v. 6, n. 2, p. 261-300, 2024.

BUENO, D. C. A eficiência na gestão de estoques como fator de obtenção de lucro nas empresas. 2024.

CAMPOS, V. F. TQC: Controle da Qualidade Total. 11ª ed. Belo Horizonte: Editora de Desenvolvimento Gerencial, 2004. 335 p.

CORRÊA, H. L.; CORRÊA, C. A. Administração de Produção e Operações Manufatura e Serviços: uma abordagem estratégica. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2012. 632 p.

GIL, A. C. Como Elaborar Projetos de Pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002. 176 p.

JANUÁRIO, B. V.; MARQUEZ, J. A. R. Gestão De Estoque Em Pequenas Empresas: Uma Oportunidade Para A Terceirização. *Revista Multidisciplinar do Nordeste Mineiro*, v. 1, n. 1, p. 1-14, 2025.

LARANJEIRA, L. M. C. Aumento da Produtividade dos Gargalos: Desenvolvimento e Implementação de um Método Para O Planejamento e Controlo da Produção. 2023. Dissertação de Mestrado. Universidade de Aveiro (Portugal).

LIMA, S. L. O. et al. Estratégias e práticas eficazes para superar a complexidade da gestão de suprimentos. *Revista Tópicos*, v. 2, n. 16, p. 1-13, 2024.

LOPES, A. M. Aplicação de gestão de projetos no mapeamento e estruturação do fluxo de materiais e pedidos críticos em uma fábrica em Londrina-PR. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso. Universidade Tecnológica Federal do Paraná.

MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. Fundamentos de Metodologia Científica. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2003. 368 p.

MUNIZ, C. E. V. S. Melhoria Do Sistema De Abastecimento Das Linhas De Produção Com Um Autonomous Intelligent Robot. 2022. Tese de Doutorado.

OHNO, T. *Toyota Production System: Beyond Large-Scale Production*. Portland: Productivity Press, 1988. 176 p.

PALADINI, E. P. *Gestão da Qualidade: Teoria e Prática*. São Paulo: Atlas, 2012. 302 p.

PAIVA, B. C. S. Análise De Processos E Utilização Das Ferramentas De Qualidade. *Relatos de Experiência: QUALIDADE EM PAUTA*, p. 19, 2024.

SALGADO, T. T. Logística: práticas, técnicas e processos de melhorias. Editora Senac São Paulo, 2023. 192 p.

SILVA, D. H. et al. Proposta de melhoria na comunicação entre a gestão de estoque e compras: um estudo de caso. ENGETEC - Gestão da Tecnologia em Inovação e Mobilidade Sustentável, São Paulo, Brasil, 24 e 25 Novembro de 2021.

SILVA, F. L. et al. Gestão eficiente de estoques de embalagens: estudo de caso sobre uma multinacional no estado da Bahia. REVISTA DELOS, v. 18, n. 63, p. e3533-e3533, 2025.

SILVA, T. S. Análise Do Picking E Implantação De Melhorias No Processo De Abastecimento: Estudo Em Uma Distribuidora De Bens Em João Pessoa. 2022.

SLACK, N.; CHAMBERS, S.; JOHNSTON, R. Administração da Produção.4. ed. São Paulo: Atlas, 2015. 728 p.

WINTER, R. F. et al. Inteligência Artificial Como Ferramenta Estratégica Na Negociação De Compras Para Investimentos Em Capex. 2024.